

BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA CHET TILIDAGI O'QISHNI TUSHUNISHGA O'YINLAR VA TADBIRLARNING TA'SIRI

Xamzayeva Maxliyo Botir qizi

Uzbekistan State World Languages University

English philology faculty

Scientific advisor: **Mamatkulova F.A.**

Annotatsiya. Chet tillarini o'rganish hozirgi davrning eng muhim talablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ta'lim sohasida ham boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rgatishga bo'lgan e'tibor juda yuqori darajada. Men maktabda dars beraman tasviriy san'at fani mening asosiy yo'nalishim hisoblanadi. Jahon tillari universitetida Ikkinchi mutahassislik asosida kechki ta'limda o'qiyman. Dars tahlili bizning kasbimizda juda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'rganishga ko'nikmalar biroz qiyinchilik bilan kichadi. Chunki ular ko'proq o'yinqaroq va sho'x bo'lishadi. Ularga darsda ham o'yin ham dars o'tish juda muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: O'quvchilar, Interaktiv metodlar, so'z boyligi, qiziqarli, didaktik o'yinlar, tadbirlar, ravon nutq, zavqli, axborot texnologiyalari, raqamli vositalar, muloqot, guruhlar, videodarslar, hikoya, sarlavha, muvafaqiyat, boshlovchi, rag'bat.

Abstract. Learning foreign languages is becoming one of the most important requirements of the modern era. In the field of education, there is a very high level of focus on teaching foreign languages in primary grades. I teach at a school, and my primary specialization is fine arts. I am currently pursuing a second degree in evening classes at the University of World Languages. Lesson analysis holds significant importance in our profession. Acquiring foreign language skills in primary grades can be somewhat challenging, as children at this age tend to be more playful and active. For them, integrating games into the lesson process is essential. **Key words:** students, interactive methods, vocabulary, interesting, didactic games, activities, fluent speech, enjoyable, information technology, digital tools, communication, groups, video lessons, story, title, success, beginner, motivation.

Аннотация. Изучение иностранных языков становится одним из важнейших требований современности. В сфере образования также уделяется огромное внимание преподаванию иностранных языков в начальных классах. Я работаю учителем в школе, и моим основным направлением является изобразительное искусство. В настоящее время я получаю второе высшее образование на вечернем отделении Университета мировых языков. Анализ уроков имеет очень важное значение в нашей профессии. Процесс овладения навыками иностранного языка в начальных классах протекает несколько сложно, так как дети в этом возрасте более склонны к играм и очень активны. Для них крайне важно совмещение игры с процессом обучения на уроке.

Ключевые слова: учащиеся, интерактивные методы, словарный запас, интересно, дидактические игры, мероприятия, беглая речь, увлекательно, информационные технологии, цифровые средства, общение, группы, видеоуроки, рассказ, заголовок, успех, начинающий, стимул.

Chet tilini o'rganishda o'qishni tushunish - yozma matnlarni tushunish, sharhlash va ularga javob berish qobiliyatini o'z ichiga olgan muhim mahoratdir. Boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun bu ko'nikma ayniqsa muhimdir, chunki u tilni keyingi o'rganish va akademik muvaffaqiyat uchun asos yaratadi. O'qishni tushunishning kognitiv nazariyalari matnni dekodlash va tushunishda fon bilimlari, lug'at va sintaktik tushunishning rolini ta'kidlaydi. Chet tilini o'rganishda o'qishni tushunish, ayniqsa, boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u keyingi til o'rganish va akademik muvaffaqiyat uchun asos yaratadi.

Boshlang'ich sinf darajasidagi o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishda ularning yosh xususiyatlarini hisobga olish va dars jarayonini qiziqarli tashkil etish asosiy muvaffaqiyat garovidir. Bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini barqaror ushlab turishga yordam beradi. [1]

O'qishni tushunish chet tilini o'rganishdagi eng muhim ko'nikmalardan biri bo'lib, yozma matnlarni tushunish, sharhlash va javob berish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu shunchaki o'qish harakati emas, balki matn ichida va undan tashqarida ma'no chiqarish, xulosalar chiqarish va fikrlarni bog'lashni ham o'z ichiga oladi. Boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun o'qishni tushunish ayniqsa muhimdir, chunki u boshqa barcha til qobiliyatlari - tinglash, gapirish va yozish uchun asos bo'ladi. Dunyo ta'lim tizimidagi tendentsiyalar bo'yicha olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, professional ta'lim va o'qitishning muvaffaqiyati ta'limni individuallashtirish va o'quvchi faolligini oshiruvchi metodlarga bog'liqdir".[2]

"O'qitish jarayonida zamonaviy innovatsion vositalardan foydalanish, dars samaradorligini bir necha barobar oshiradi. So'z boyligini (vocabulary) o'rgatishda muammoli vaziyatlar va turli o'yinlar talabalarning lug'at zahirasini faollashtirishini ta'kidlaydi".[3]

Amaliy afzalliklaridan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'yinlar motivatsiya va talabalarning faolligini oshiradi. Tilni o'rgatishning an'anaviy usullari ba'zida bir xillik va o'z-o'zini bog'lashi mumkin, bu esa qiziqishning pasayishiga va eslab qolishga olib keladi. Boshqa tomondan, o'yinlar hayajon va raqobat elementini ta'minlaydi, bu esa o'quvchilarni rag'batlantirish va ishtirok etishga intilishini ta'minlaydi.

"Kommunikativ diskursni tadqiq etish ta'lim jarayonida muloqotning o'rnini belgilab beradi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilariga chet tilini o'rgatishda faqat nazariy bilim emas, balki jonli muloqotga asoslangan o'yin texnologiyalarini qo'llash naqadar muhimligini ko'rsatadi"[4].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, til o'rgatishda o'yinlarni kiritish o'rganish natijalarini yaxshilaydi. O'yinlar, ayniqsa, boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun samarali, chunki ular amaliy, interaktiv va ijtimoiy o'rganish tajribasiga bo'lgan rivojlanish ehtiyojlariga mos keladi. "Darsdan tashqari tadbirlarni tashkil etishda o'qituvchining kasbiy odobi ham muhim rol o'ynaydi. 2024-yilda tasdiqlangan Pedagogik etika qoidalariga ko'ra, o'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida o'quvchilarning shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilishi, ularga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishi va o'z xulq-atvori bilan namuna ko'rsatishi lozim. Bu kabi etika tamoyillari o'quvchilarning darsda o'zini erkin tutishi va hayajonni yengib, oratorlik qobiliyatini bildiradi.[5]

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarning ta'lim olishlari va darslarning qiziqarli ot'ilishi juda muhim. Har bir darsga o'quvchi qiziqarli bir mashg'ulot sifatida qarasa ko'zlangan maqsadga erishish oson bo'ladi. Rasm chizish, turli musiqali raqslar, tez bajariladigan shartlar, lug'atlarning yodlash musobaqasimi o'tkazish orqali boshlang'ich

sinfni chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlari ortadi statistika ma'lumotlariga ko'ra boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning xotirasi, qabul qilishi kuchli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirkulovna, M. F., & Iroda, C. BENEFITS OF DISTANCE LEARNING.
2. Ashirkulovna, M. F., & Erkinovna, U. M. OBSTACLES IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 66.
3. N. N. Zubaydova How to teach vocabulary Nofilolog oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda uchraydigan muammolar.
4. R. A Utkurovich, R. G Utkurovna. "Teaching English Language To Primary Level Pupils At School" Ijodkor O'qituvchi 3 (36), 103-105, 2024.
5. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. Молодые ученые, 1(22), 41-43
6. Маматкулова, Ф. А. (2020). Учебная программа и преподавание в среднем образовании. NovaInfo. Ru, (119), 30-32.
7. Маматкулова, Ф. А. (2020). Использование современных образовательных технологий в формировании лингвокультурной компетенции студентов. NovaInfo. Ru, (117), 63-65.
8. Маматкулова, Ф. А. (2020). Эффективные педагогические технологии повышения навыков письменного дискурса. NovaInfo. Ru, (119), 32-35.
9. Маматкулова, Ф. А. (2020). Особенности критического мышления в повышении межкультурной компетентности студентов. NovaInfo. Ru, (119), 35-37.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 27 maydagi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi .
11. Pedagogik etika qoidalari. 2024 yil.